

SINFDAGI PSIXOLOGIK MUHITNI BAHOLASHDA SOTSIOMETRIYANING O‘RNI VA AHAMIYATI

Shukurova Nilufar va Axmadaliyeva Muxarramoy

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktorantlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20121194>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sotsiometriya metodining sinf jamoasidagi shaxslararo munosabatlarni o‘rganishdagi o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari o‘rtasidagi emotsional aloqalarni aniqlash, guruh ichidagi ijtimoiy tuzilmani tahlil qilish hamda psixologik muhitni baholash imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, sotsiometriya natijalaridan foydalanib sinf rahbari tomonidan amalga oshiriladigan pedagogik-tarbiyaviy ishlarni takomillashtirish yo‘llari tahlil etilgan. Metod yordamida o‘quvchilar maqomi, guruhdagi yetakchilar va izolyatsiyalangan a‘zolar aniqlanib, sinfda sog‘lom psixologik muhitni shakllantirishga xizmat qilishi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: sotsiometriya, shaxslararo munosabatlar, sinf jamoasi, psixologik iqlim, boshlang‘ich ta‘lim, sotsiometrik test, ijtimoiy tuzilma, emotsional aloqa, o‘quvchi maqomi.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль и значение социометрии как метода изучения межличностных отношений в классном коллективе. Анализируются возможности выявления эмоциональных связей между учащимися начальных классов, изучения социальной структуры группы и оценки психологического климата. Также рассматриваются пути совершенствования воспитательно-педагогической работы классного руководителя на основе результатов социометрического исследования. Показано, что данный метод позволяет определить статус учащихся, выявить лидеров и изолированных членов группы, а также способствует формированию благоприятной психологической атмосферы в классе.

Ключевые слова: социометрия, межличностные отношения, классный коллектив, психологический климат, начальное образование, социометрический тест, социальная структура, эмоциональные связи, статус учащегося.

Boshlang‘ich umumiy o‘rta ta‘limi to‘rt yillik davrni qamrab olib, bu bosqichda o‘quvchilarning nafaqat bilim va ko‘nikmalari, balki ijtimoiylashuvi, muloqot va hamkorlik malakalari ham shakllanadi. Shu jarayonda umuminsoniy qadriyatlar – hurmat, hamjihatlik va mas‘uliyat kabi sifatlar rivojlanadi.

Kichik yoshdagi o‘quvchilarda jamoaviylik tuyg‘usini shakllantirish tarbiyaviy jarayonni to‘g‘ri va tizimli tashkil etishga bog‘liq. O‘qituvchining pedagogik yondashuvi sinfda sog‘lom ijtimoiy-psixologik muhitni yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Sinfdagi psixologik muhit o‘quvchilarning o‘zaro munosabatlari bilan belgilanadi. Ushbu munosabatlarni aniqlash va baholashda sotsiometriya samarali metod hisoblanib, u sinf jamoasidagi ijtimoiy aloqalar va ichki tuzilmani tahlil qilish imkonini beradi.

Sotsiometriya o‘zi nima? Sotsiometriya guruh ichidagi shaxslararo munosabatlarni o‘lchash va taxlil qilish metodi bo‘lib, asoschisi amerikalik psixiatr va ijtimoiy psixolog J. Moreno hisoblanadi. Uning ta‘kidlashicha har qanday guruhdagi shaxslararo munosabatlar majmui o‘ziga xos ijtimoiy-psixologik tuzilmani shakllantiradi. Mazkur tuzilmaning

xususiyatlari esa guruhning ichki birligi, barqarorligi hamda undagi har bir a'zoning ruhiy holati va o'zini his etish darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Sotsiometrik testning asosiy maqsadi guruh a'zolari o'rtasidagi emotsional aloqalarni, ya'ni o'zaro simpatiya va antipatiya munosabatlarini aniqlashdan iborat.¹

Sotsiometrik test guruh ichidagi ijtimoiy-psixologik holatni chuqur tahlil qilishga xizmat qilib, bir qator muhim vazifalarni bajaradi. Xususan, u guruhning ichki hamjixatligi yoki aksincha, tarqoqlik darajasini aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, ushbu metod yordamida guruh a'zolari o'rtasidagi o'zaro simpatiya va antipatiya munosabatlari asosida ularning nisbiy mavqei belgilanadi, ya'ni kimlar yetakchi (lider), yulduz yoki guruh tomonidan rad etilgan a'zolar ekanligi aniqlanadi. Sinf ichida norasmiy yetakchi boshchiligidagi shakllangan uyushgan kichik guruhlarini aniqlashga yordam beradi.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati hali to'liq shakllanmagan bo'lgani uchun emotsional tanlov qilish ular uchun biroz murakkabroq kechadi. Ular ko'proq birga o'qiydi, ammo muloqoti ko'pincha vaziyatga bog'liq bo'ladi. Shu sababli aniq yetakchini tanlash qiyin bo'lsa-da, o'quvchilar o'ziga yaqin bo'lgan sinfdoshlarini ko'rsata oladi. Sotsiometriya esa aynan shu asosda sinf ichidagi munosabatlar va emotsional muammolarni aniqlashga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari odatda tengdoshlarini asosan ularning o'qishdagi muvaffaqiyati va o'qituvchining ularga bo'lgan munosabati orqali baholaydilar. Ko'pincha ular tanlovini ham aynan pedagogning munosabati bilan izohlaydi: masalan, “uni o'qituvchi ko'p maqtaydi”, “u doim vazifalarni yaxshi bajaradi”, “u eng tartibli o'quvchi” kabi fikrlar shuni ko'rsatadi. Bu esa bolalarning o'z qarashidan ko'ra, o'qituvchining munosabati kuchliroq ta'sir qilayotganini bildiradi.

Shu sababli sotsiometriya natijalari nafaqat o'quvchilar o'rtasidagi munosabatlarni aniqlashga, balki o'qituvchiga ham o'z xulq-atvori va yondashuvini qayta ko'rib chiqishga, barcha o'quvchilarga nisbatan yanada adolatli va muvozanatli munosabatni shakllantirishga yordam beradi.

Tadqiqotni boshlashdan avval uning aniq maqsadini belgilab olish va zarur anketa savollarini tayyorlash lozim. Mazkur tadqiqot anonim bo'lmaganligi sababli har bir o'quvchi o'z javob varag'ini imzolashi kerak.

Shuningdek, sinfdan ishonchli va erkin muhit yaratish muhim ahamiyatga ega. Darsda qatnashmayotgan o'quvchilarning familiyalari esa sinf doskasiga yozib qo'yilishi tavsiya etiladi.

Birinchi bosqich — sotsiomatritsani tuzishdan iborat. Avvalo eng sodda sotsiomatritsa shakllantiriladi. O'quvchilarning tanlov natijalari matritsaga shartli belgilar (masalan, “+” va “–”) yordamida kiritiladi. Olingan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali guruhning sotsiometrik tuzilmasi aniqlanadi. Bu tuzilma guruh a'zolarini ularning maqomiga qarab quyidagi toifalarga ajratishni nazarda tutadi: “yulduzlar” (7 tadan ortiq ovoz olganlar), “afzal ko'rilganlar” (5–6 ta ovoz), “qabul qilinganlar” (3–4 ta ovoz), “e'tibordan chetda qolganlar” (1–2 ta ovoz) hamda “izolyatsiyalanganlar” (birorta ham ovoz olmaganlar).

Dastlabki uchta toifa ijobiy (qulay), oxirgi ikkita toifa esa salbiy (noqulay) status kategoriyalariga kiradi. Ushbu kategoriyalar nisbatini tahlil qilish orqali guruhdagi o'zaro munosabatlar darajasi aniqlanadi. Agar o'quvchilarning aksariyati ijobiy kategoriyalarda bo'lsa,

¹ N. Ismoilova, D. Abdullayeva “Ijtimoiy psixologiya” O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. T;-2013-y

munosabatlar darajasi yuqori deb baholanadi; agar ular teng bo'lsa – o'rtta; agar salbiy kategoriyadagi a'zolar ustunlik qilsa – past darajada deb hisoblanadi.

Munosabatlar darajasining pastligi esa xavotirli holat bo'lib, bu guruhdagi ko'pchilik o'quvchilarning tengdoshlar bilan munosabatida emotsional noqulaylik mavjudligini anglatadi. Protokollar va anketalar dastlabki qayta ishlangandan so'ng sotsiomatritsa tuziladi. Bu – o'quvchilar ro'yxati vertikal va gorizontal joylashtirilgan hamda ularning tanlov natijalari kiritilgan jadvaldir. Mazkur matritsa tahlil qilingach, tadqiqot natijalarini ko'rgazmali tarzda aks ettiruvchi sotsiogramma ishlab chiqiladi.

Sotsiogrammada:

- ichki doira eng ko'p tanlov olgan “yulduzlar”ni ko'rsatadi;
- ikkinchi doira nisbatan yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan afzal ko'rilgan o'quvchilarni ifodalaydi;
- uchinchi doira e'tibordan chetda qolgan (siqib chiqarilgan) o'quvchilarni aks ettiradi;
- to'rtinchi doira esa birorta ham tanlov olmagan, ya'ni izolyatsiyalangan o'quvchilarni ko'rsatadi.

Ichki guruhchalar mavjudligini aniqlashda o'zaro tanlovlarning aniq kichik tuzilmalari (ya'ni kimlar bir-birini tanlayotgani) muhim ahamiyatga ega. Pedagog bunday holatlarga alohida e'tibor qaratishi lozim.

Sotsiometriya turli yosh guruhlari uchun moslashtirilgan va keng qo'llaniladigan metod hisoblanadi. Sinf jamoasida samarali pedagogik tuzatish ishlarini olib borish uchun ushbu tadqiqotni yiliga kamida ikki marta o'tkazish va olingan natijalar asosida tarbiyaviy hamda ta'limiy faoliyatni rejalashtirish zarur.

Sotsiometriya natijalari asosida sinf rahbariga tavsiyalar:

- Izolyatsiyalangan o'quvchilarni jamoaviy faoliyatga faol jalb etish zarur.
- O'quvchining sinfdagi mavqeiga ta'sir qiluvchi faoliyatlarda (masalan, o'zlashtirishni yaxshilash) muvaffaqiyatga erishishiga ko'maklashish lozim.
- Affektiv holatlarni (tez jahllanish, janjalkashlik, xafa bo'luvchanlik) yumshatishga e'tibor qaratish kerak, chunki ular ko'pincha psixologik ajralishning sababi va natijasi bo'lishi mumkin.
- Bilvosita usullar ham samarali: tortinchoq yoki yolg'iz o'quvchini obro'li tengdoshlari orqali qo'llab-quvvatlash foydali.
- O'quvchilarni ortiqcha maqtash yoki ularni bir-biriga qarama-qarshi qo'yishdan saqlanish zarur.
- Eng muhim jihatlardan biri — o'quvchi bilan pedagog o'rtasida ijobiy aloqa o'rnatish. O'quvchi o'qituvchining unga e'tiborli va ijobiy munosabatda ekanini his qilishi kerak.
- Sinfdan do'stona muhit va o'zaro yordamga tayyorlik hissini shakllantirish muhim.
- O'zaro antipatiyaga ega bo'lgan o'quvchilarni (ayniqsa, bir tomonlama salbiy munosabat mavjud bo'lsa) birgalikdagi faoliyatga majburan jalb etish tavsiya etilmaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Sotsiometriya sinf jamoasidagi shaxslararo munosabatlarni o'rganish va psixologik muhitni aniqlashda samarali metod hisoblanadi. U orqali o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro simpatiya va antipatiya, guruh ichidagi norasmiy tuzilmalar hamda har bir bolaning ijtimoiy mavqei aniqlanadi. Olingan natijalar sinfdagi hamjixatlik darajasini baholash va mavjud muammolarni erta aniqlash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari asosida o‘qituvchi sinfdagi emotsional muhitni yaxshilash, izolyatsiyalangan o‘quvchilarni qo‘llab-quvvatlash va ijobiy munosabatlarni shakllantirish bo‘yicha maqsadli pedagogik ishlarni tashkil etishi mumkin. Shuningdek, sotsiometriya muntazam o‘tkazilganda tarbiyaviy jarayon samaradorligini oshirish va sog‘lom sinf jamoasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Мудрик А. В. *Социальная педагогика*. М.: Академия, 2013.
2. Vohidov M. *Pedagogik psixologiya*. Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
3. N. Ismoilova, D. Abdullayeva “Ijtimoiy psixologiya” O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. T;-2013-y